

**GRAFIK OB`EKTLAR VA ULARNI KOMPYUTERDA TASVIRLASH. KOMPYUTER
GRAFIKASI VA UNING TURLARI
(TA`LIM TEXNOLOGIYASI)**

Sh.R.Yusupov

Urganch Davlat universiteti «Axborot texnologiyalari» kafedrası o`qituvchisi.

I.D.Avezmatov

Urganch Davlat universiteti «Axborot texnologiyalari» kafedrası o`qituvchisi.

U.U.Babajanov

Urganch Davlat universiteti «Axborot texnologiyalari» kafedrası o`qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6747706>

Ushbu maqolada o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limi muassasalarida «Grafik ob`ektlar va ularni kompyuterda tasvirlash. Kompyuter grafikasi va uning turlari» mavzusini o`qitish bo`yicha ta`lim texnologiyalari va ularni qo`llash bo`yicha uslubiy tavsiyalar bayon etilgan.

V etoy state izlojeny metodicheskiye rekomendatsii i texnologii obucheniya po teme «Graficheskiye ob`ekty i ix izobrajениye na kompyutere. Kompyuternaya grafika i ee tipy» dlya sredne spetsialnyx i professionalnyx uchebnyx zavedeniy.

This article sets out methodological recommendations and teaching technologies on the topic "Graphical objects and their image on a computer. Computer graphics and its types" for secondary special and professional educational institutions.

Kalit so`zlar: kompyuter grafikasi, grafik ob`et, grafik muharrir, rastrli grafika, vektorli grafika, fraktal grafika, piksel.

Klyuchevye slova: kompyuternaya grafika, graficheskiy ob`ekt, graficheskiy redaktor, vektornaya grafika, rastrovaya grafika, fraktalnaya grafika, piksel.

Key words: computer graphics, a graphic object, editing software, vector graphics, raster graphics, fractal graphics, pixel.

O`quv mashg`ulotining ta`lim texnologiyasi modeli

Mashg`ulot vaqti – 2 soat	Talabalar soni: 30 nafargacha
Mashg`ulot shakli	Nazariy mashg`ulot
O`quv mashg`ulot rejasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grafik ob`ektlar va ularning kompyuterda tasvirlash 2. Kompyuter grafikasi tushunchasi. 3. Kompyuter grafikasi turlari.

<p>O`quv mashg`ulotining maqsadi: Kompyuterda grafik ob`ektlar bilan ishlash, hamda kompyuter grafikasining turlari to`g`risidagi tushunchalarni shakllantirish. O`quvchilarning shu mavzuga oid bilimlarni mustahkamlash.</p>	
<p>Pedagogik vazifalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grafik ob`ektlar nima ekanini tushuntirish; • Grafik ob`ektlarni kompyuterda tasvirlash usullarini tushuntirish; • Kompyuter grafikasi tushunchasini ta`riflash; • Kompyuter grafikasi turlarini sanab o`tish; • Kompyuter grafiksiga oid amaliy dasturlarni sanab o`tish; • Kompyuter grafikasining amaliy ahamiyati va qo`llanilish sohalarni tushuntirish. 	<p>O`quv faoliyati natijalari:</p> <p>O`quvchilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grafik ob`ektlar tushunchasiga ta`rif beradilar; • Grafik ob`ektlarni kompyuterda tasvirlash usullarini tushuntiradilar; • Kompyuter grafikasi tushunchasiga ta`rif beradilar • Kompyuter grafikasi turlarini sanab o`tadilar; • Kompyuter grafiksiga oid amaliy dasturlarni sanab o`tadilar; • Kompyuter grafikasining amaliy ahamiyatini aytadilar; • Kompyuter grafikasining qo`llanilish sohalariga ko`ra turlarini aytadilar.
O`qitish metodlari	Munozara, aqliy hujum, blits-so`rov, klaster, namoyish etish
O`quv faoliyatini tashkil etish shakllari	Jamoaviy, guruhli, individual
O`qitish vositalari	O`quv qo`llanma, tayanch konspekt, slaydlar, proyektor, kompyuter, tarqatma blits-savollar.
O`qitish shart-sharoiti	Maxsus jixozlangan o`quv xona
Qaytar aloqaning yo`l va vositalari	Og`zaki savol-javob, kuzatuv, tarqatmalar orqali blits-savollar.

O`quv mashg`ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqich-lari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	Ta`lim beruvchi	Ta`lim oluvchilar

I. Kirish 10 daqiqa	1.1. Mashg`ulotining mavzusi, maqsadi, kutilayotgan natijalar aytib o`tiladi. 1.2. O`quvchilarni 3ta guruhga ajratadi. 1.3. Shu paytgacha o`tilgan mavzularni ushbu mavzu bilan bog`laydi, uzviylikni ta`minlaydi. 1.4. Mashg`ulotni o`tkazish rejasini ma`lum qiladi.	Tinglaydilar, yozib boradilar, ixtiyoriy ravishda guruhlarga ajraladilar,
II. Asosiy qism 45 daqiqa	2.1. Bilimlarni faollashtirish maqsadida. har bir guruhga diqqatni jalb qiluvchi blits savol-javob o`tkazadi. Savollarga faol javob bergan o`quvchilarni belgilab boradi(1-ilova). 2.2. Yangi mavzu berilgan reja asosida aqliy hujum metodidan foydalangan holda klasterlar yordamida yoritib beradi. Avvaldan tayyorlab qo`yilgan o`quv vizual materialar – kompyuter taqdimoti namoyish qilinadi.(2-ilova) 2.3. O`quvchilarning faoliyatini kuzatib boradi. Taqdimotdagi ma`lumotlarni tayanch konspektidagi ma`lumotlar bilan to`ldirib o`quvchilarning yozib olishlarini nazorat qiladi. 2.4. Har bir reja yakunida o`quvchilar tomonidan berilgan savollarga javob berib beradi. Faol o`quvchilarni belgilab boradi.	Savollarga javob beradilar, tinglaydilar, kuzatadilar, yozib oladilar, savollar beradilar.
III. Mustahkamlash 20 daqiqa	3.1. Har bir guruhga ushbu mavzu bo`yicha mustahkamlovchi savollar keltirilgan bir nechta tarqatmalar (kartochkalar) beriladi (3-ilova). 3.2. O`quvchilarning guruh bo`lib ishlashlarini kuzatadi. Hech bir o`quvchining guruh faoliyatidan chetda qolmasligini nazorat qiladi. 3.3. Guruhlardan javoblarni qabul qilib oladi. Guruhlardagi eng faol o`quvchilarni belgilab boradi.	Guruh bo`lib ishlaydilar, bir-birini tinglaydilar, navbat bilan savollarga javob beradilar.
IV. Yakuniy qism 5 daqiqa	4.1. Darsda faol ishtirok etgan o`quvchilar baholanadi. 4.2. Uyga vazifa beradi.	Tinglaydilar, yozib oladilar.

Kichik guruhlarda ishlash – ta'lim oluvchilarning faoliyatini tashkil qilishning shunday shakli, u o'quv guruhlarini, ma'lum bir vazifani hamkorlikda ochish uchun vaqtinchalik mikroguruhlariga ajratishni talab qiladi. Ta'lim oluvchilarga, qo'yilgan vazifaning mazmunini, uni yechish yo'llarini va usullarini belgilashni muhokama qilish taklif qilinadi. Bunda ilgari surilayotgan takliflarni hamkorlikda baholash orqali ularni amalga oshirish, bajarilgan ishlarni birgalikda tahlil qilish, hamkorlikda topilgan natijani oldin shakllantirib, so'ngra taqdim yetish so'raladi.

O'quvchilarni kichik guruhlarda ishlash qoidalari

- Guruhingiz boshqa a'zosini diqqat bilan tinglang;
- Guruh ishlarida o'zaro hamjixat bo'ling, berilgan topshiriqlarga ma'suliyat bilan yondashing;
- Agar o'qituvchi yordami kerak bo'lsa albatta murojaat qiling;
- Agar sizdan yordam so'rasha, albatta yordam bering;
- Savollarga javob berish jarayonida faol ishtirok eting;
- Boshqa guruh a'zolarining fikrlarini hurmat qiling, ularni diqqat bilan tinglang;

1-ilova. Blitz savollar.

1-guruh uchun blitz savollar.

1. Shaxsiy kompyuterning asosiy qismlarini ayting?
2. Axborotlarning qanday turlari mavjud?
3. Axborot texnologiyalari deb nimaga aytiladi?
4. Kompyuterga ma'lumotlarni kirituvchi 3ta qurilmani ayting.
5. Foydalanuvchi va kompyuter o'rtasidagi muloqotni ta'minlovchi dastur.
6. Ko'p masalali, ko'p foydalanuvchili va grafik operatsion tizimga misol keltiring.
7. «Данные»(berilganlar) menyusi siz bilgan qaysi dasturga tegishli?

2-guruh uchun blitz savollar.

1. Kompyuterning qo'shimcha qurilmalaridan 4tasini ayting.
2. 1 bod nima?
3. Multimedia nima?
4. Kompyuter dasturlarining 3 turini ayting.
5. Ko'p masalali, ko'p foydalanuvchili va nografik operatsion tizimga misol keltiring.
6. Microsoft Office paketi tarkibiga kiruvchi 4ta dasturni ayting.
7. Word dasturida formula yozishga mo'ljallangan ob'ekt qanday ataladi?

3-guruh uchun blits savollar.

1. Eng kichik axborot o`lchov birligi?
2. Axborot tizimi nima?
3. Kompyuterdan ma`lumotlarni chiqaruvchi 3ta qurilmani ayting.
4. Qaysi operatsion tizim bir masalali, bir foydalanuvchili va nografik?
5. Totol Commander qanday dastur?
6. Milliy operatsion tizimimiz qanday nomlanadi?
7. Ma`lumotlar omborini yaratishga mo`ljallangan dasturni ayting.

Klaster (Fikrlarni tarmoqlash) – bu pedagogik strategiya bo`lib, u o`quvchilarning biron bir mavzuni chuqur o`rganishlariga yordam berib, mavzuga taalluqli tushuncha yoki aniq fikrni erkin va ochiq ravishda ketma-ketlik bilan uzviy bog`lagan holda tarmoklashlariga o`rgatadi.

Klaster:

- bilimlarni faollashtirishga yo`naltiradi;
- fikrlovchi jarayonga mavzu bo`yicha yangi assotsiativ tasavvurni erkin va ochiq jalb qilishga yordam beradi;
- o`quv mashg`ulotining hamma bosqichlarida qo`llaniladi.

2-ilova. O`quv vizual materiallar(taqdimot slaydlari).

Grafik ob`ektlar.

Kompyuter grafikasi – informatikaning bir bo`limi bo`lib, grafik ob`ektlarni yaratish va tahrir qilishning usul va vositalari hamda shu sohaga oid amaliy dasturlarni o`rganish bilan shug`ullanadi.

Grafik muharrirlar – grafik ob`ektlarni yaratish va tahrir qilishga mo`ljallangan amaliy dasturlar

Rastrli grafikada yaratilgan tasvir

Vektorli grafikada yaratilgan tasvir

3-ilova. Mavzuni mustahkamlash bosqichi uchun tarqatmalardan na`munalar.**Tarqatma №1**

1. Kompyuter grafikasi deb nimaga aytiladi?
2. Grafik muharrirlarga misol keltiring.

Tarqatma №2

1. Grafik ob`ekt deganda nimani tushunasiz?
2. Kompyuter grafikasining qanday turlari (tasvirni hosil qilish usuliga ko`ra) mavjud?

Tarqatma №3

1. Grafik muharrirlar deganda nimani tushunasiz?
2. Interfaol grafika nima?

Tarqatma №4

1. Kompyuter grafikasining qanday turlari (qo`llanilish sohasiga ko`ra) mavjud?
2. Vektorli grafikaning afzalliklari va kamchiliklari.

Tarqatma №5

1. Muhandislik grafikasi deganda nimani tushunasiz?
2. Rastri grafikaning afzalliklari va kamchiliklari.

Tarqatma №6

1. Grafik tasvirlar qanday formatlarini bilasiz?
2. Vektorli va rastri grafikalarining asosiy elementlari nimalardan iborat?

Tarqatma №7

1. Kompyuter grafikasida qanday rang modellari mavjud?
2. Animatsion grafika deganda nimani tushunasiz?

Tarqatma №8

1. Nuqtali va vektorli tasvirlarning asosiy farqi nimadan iborat?
2. Ilmiy grafika nima?

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.S. Sayidaxmetov Pedagogika amaliyotida yangi texnologiyalarni qo'llash namunalari. – T.: “Yangi asr avlodi” – 2001 y.
2. Васильев В.Е., Морозов.А.В. Компьютерная графика: Учеб.пособие. – СПб.: СЗТУ, 2005.
3. “Ta`lim texnologiyalari” ilmiy – uslubiy jurnal. 2014 yil. №3.